

DOI: 10.15276/ETR.02.2020.6
 DOI: 10.5281/zenodo.3976870
 UDC: 343.973:338.22
 JEL: M21, K42

ОКРЕМІ ПИТАННЯ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

SOME ISSUES IN THE FIELD OF ECONOMIC CRIME PREVENTION IN UKRAINE

Ksendzук Valentyna, PhD, Associate Professor
 Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine
 ORCID: 0000-0001-7670-7350
 Email: walentyna_ksiedzuk@ukr.net

Bondarenko Daria
 Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine
 ORCID: 0000-0001-7904-5938
 Email: dariia_bondarenko@ukr.net

Received 03.01.2020

Ксендзук В.В., Бондаренко Д.О. Окремі питання в сфері запобігання економічній злочинності в Україні. Науково-методична стаття.

У статті проаналізовано існуючі підходи до визначення поняття економічної злочинності, а також розглянуто найпоширеніші причини економічних злочинів. На основі положень кримінального законодавства згруповано економічні злочини у окремі групи залежно від сфери їх здійснення. Проведено аналіз статистичних даних щодо скоєних економічних злочинів в період за 2018-2019 р. у розрізі кількості відкритих кримінальних проваджень по окремим видам економічної діяльності та матеріальних збитків від них. Досліджено зарубіжний досвід боротьби з економічною злочинністю. Це дозволило встановити, що профілактика у вигляді превентивних заходів щодо здійснення злочинів є одним з найдієвіших способів запобігання економічній злочинності.

Ключові слова: економічна злочинність, економічні злочини, економічна діяльність, види економічних злочинів, аналіз економічної злочинності.

Ksendzук V., Bondarenko D. Some issues in the field of economic crime prevention in Ukraine. Scientific and methodical article.

The article analyzes the existing approaches to defining the concept of economic crime, as well as considers the most common causes of economic crimes. Based on the provisions of criminal law, economic crimes are grouped into separate groups depending on the scope of their implementation. The analysis of statistical data on economic crimes committed in the period for 2018-2019 in terms of the number of open criminal proceedings for certain types of economic activity and material damage from them. Foreign experience in prevention economic crime has been studied. This established that prevention in the form of preventive measures to commit crimes is one of the most effective ways to prevent economic crime.

Keywords: economic crime, economic crimes, economic activity, types of economic crimes, analysis of economic crime.

Місце країни та її репутація на міжнародній арені багато в чому залежить від основних макроекономічних показників, які визначають стан її розвитку. Останнім часом спостерігається зміна економічного клімату України. Обрано стратегію зростання основних показників економіки за рахунок притоку іноземних інвестицій, розширення зовнішньоекономічної діяльності, заохочення конкуренції в малому і середньому бізнесі. В результаті як наслідок з'являються і нові методи вчинення економічних злочинів, що стають ще більше соціально небезпечними.

Запобігання злочинності є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави. Запобігання – це діяльність, що охоплює всі заходи, які сприяють скороченню злочинів, а також зменшенню відчуття небезпечності (небезпеки) у громадян як кількісно, так і якісно безпосередньо за допомогою утримання від злочинних дій або через політику і втручання, спрямовані на зменшення можливостей для вчинення злочинів, а також через впливи на причини злочинності.

Запобігання будь-якій злочинності, в тому числі і економічній, не зводиться лише до діяльності правоохоронних інституцій, воно є глибшим за змістом та має взаємопов'язані напрями, що обумовлюють різноманітність способів, методів та заходів запобігання злочинності.

Економічні злочини за своєю природою є злочинами, в першу чергу, проти власності, а, отже, результатами їх скоєння є матеріальні збитки учасникам економічних відносин.

Відповідно, пріоритетним для підрозділів центрального органу виконавчої влади має стати завдання відшкодування завданої злочинами шкоди і відновлення порушених прав.

Наслідки від економічних злочинів можуть бути негативними як для окремих осіб, так і для цілих підприємств, організацій та суспільства вцілому. Їх можна умовно поділити на фінансового та нефінансового характеру. До наслідків фінансового характеру відносять усі злочини, що прямо та опосередковано завдають чи завдадуть в майбутньому фінансових збитків учасникам, підприємству чи державі.

Нефінансові наслідки не менш небезпечні для подальшого функціонування підприємства. Так, оприлюднення реальних випадків економічних злочинів по конкретному підприємству може завдати значної шкоди репутації такого підприємства. Особливо це стосується тих, що займають досить чітке місце на ринку, мають відомі бренди. Проте, це не всі негативні наслідки. Коли репутації організації нанесений удар, це в свою чергу негативно впливає на її працівників. Тому, як наслідок, спостерігається погіршення професійної етики та поведінки працівників. Все це негативно впливає на становище окремого підприємства, а, отже і на економіку країни вцілому.

Питання запобігання, розроблення заходів попередження та профілактики економічної злочинності в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки та протидії правопорушенням у цій сфері досліджували А.А. Аслаханов, А.Ю. Жуковська, В.А. Журавель, О.Г. Кальман, С.Й. Кравчук, А.М. Медведєв, А.М. Яковлев та ін.

Метою даного дослідження є узагальнення підходів щодо застосування способів запобігання економічній злочинності, що сприятиме формуванню напрямів подальших дій органів правоохоронної діяльності. Для досягнення мети статті поставлено наступні завдання: визначити сутність поняття економічної злочинності як негативного соціального феномену та вивчити зарубіжний досвід запобігання економічній злочинності задля формування напрямів подальшого розв'язання досліджуваної проблеми в Україні.

Одним з найпоширеніших злочинів є економічна злочинність, адже вона поступово охопила всі сфери господарства країни. Вчинення злочинів в сфері економіки становлять реальну небезпеку країни в цілому та окремих громадян, оскільки розвиток економіки забезпечує існування та розвиток суспільства.

В нормативному законодавстві України відсутнє чітке визначення економічної злочинності, що призводить до неможливості відокремлення окремих її видів та окреслення чітких схем боротьби з цим негативним явищем.

Свідченням неоднозначності розуміння досліджуваного явища є термінологічне розмаїття у наукових публікаціях: «білокомірцева

злочинність», «злочинність у сфері економіки», «злочинність економічної спрямованості», «кримінальна економіка», «тіньова економіка», «злочинність у сфері підприємницької діяльності», «господарська злочинність», «економічні злочини». Досить часто зазначені словосполучення вживаються як синоніми. Разом з тим робляться спроби довести відмінності між зазначеними термінами.

Проведений аналіз літературних джерел дозволив дійти висновку, що термін «економічна злочинність» вживається в трьох видах: у широкому розумінні, середньому і вузькому. Найбільша кількість авторів дотримується широкого визначення поняття «економічна злочинність». Так, на думку Медведєва А.М. під економічною злочинністю розуміють усі види злочинів, які зазіхають на економіку, права, свободи, потреби учасників економічних відносин, що порушують нормальне функціонування економічного механізму, спричиняють цим соціальним цінностям і благам шкоду [10, с. 81].

Визначаючи поняття економічних злочинів у середньому значенні, деякі автори до цієї категорії відносять як злочини проти власності, так і господарські і корисливі посадові злочини. Яковлев А.М. запропонував таке визначення економічній злочинності: «поняття економічної злочинності охоплює такі випадки навмисного заподіяння шкоди державному або суспільному майну, економічним інтересам народного господарства і окремих громадян, коли подібні діяння пов'язані або з конкретним становищем злочинця у сфері народного господарства, характером економічних відносин, учасником яких він є, або з його соціальною роллю, соціальною позицією і ситуацією, які характерні для функціонування окремих елементів господарського механізму» [12, с. 51].

При цьому А. М. Яковлев [12] усю сукупність конкретних злочинів, що вчиняються у сфері економіки, розподіляє на злочини, що вчиняються у сфері суспільного виробництва (промислове виробництво, сільське господарство, постачання, сфера послуг та ін.), з одного боку, і злочини, що вчиняються у сфері економічних відносин між окремими громадянами, – з іншого.

У вузькому значенні економічну злочинність розглядає доктор юридичних наук А.А. Аслаханов. Науковець визначає, що злочинність у сфері економіки – це сукупність злочинів (і осіб, що їх вчинили), основним безпосереднім об'єктом яких є відносини власності або відносини у процесі виготовлення, обміну, розподілу та споживання благ, здатних виконувати функцію товару [1, с.11].

Отже, поняття економічної злочинності у широкому розумінні зводиться до того, що ними є всі злочини, які завдають шкоди економіці країни в цілому та її окремим учасникам; у середньому розумінні – вирішальну роль виконує учасник економічних відносин, який може завдати шкоди

державі або громадянам у сфері народного господарства; у вузькому – економічною злочинністю є злочини проти певного виду власності чи відносин у її процесі.

На нашу думку, найбільш повне та точне визначення економічній злочинності наводить О.Г.Кельман: «економічна злочинність – це сукупність умисних корисливих злочинів і осіб, які їх вчинили, у сфері легальної і нелегальної економічної діяльності, головним безпосереднім об'єктом яких є відносини власності і відносини у сфері виробництва, обміну, розподілу і споживання товарів та послуг» [7]. Адаже автор враховує всі вище описані значення досліджуваного поняття і акцентує увагу саме на об'єкт таких злочинів. Тобто, науковець стверджує, що поняття «економічна злочинність» є досить широким і включає в себе: неправомірні дії, осіб, що їх вчиняють, всі спектри економічної діяльності, а також відносини, що виникають в ній.

Причини вчинення корисливих злочинів у сфері економіки носять як об'єктивний, так і суб'єктивний характер. Серед численних причин можна виокремити: недоліки чинної системи контролю (недоліки системи обліку і звітності, поточного контролю з боку керівника тощо), невідповідність середньої управлінської ланки

до вирішення складних економічних завдань, наявність у певних випадках кримінальних зв'язків між службовими особами суб'єктів господарської діяльності і службовими особами органів державної влади та управління, суттєві недоліки в роботі правоохоронних і контролюючих органів щодо протидії злочинності у сфері господарювання, недостатність профілактичного напрямку діяльності.

Для окреслення основних способів запобігання економічній злочинності, доцільно згрупувати дані злочини за певними видами.

Окремі види економічних злочинів, а також відповідальність за їх скоєння прописано у Кримінальному кодексі України (далі – ККУ). У розділі VII наводяться такі види, як: контрабанда, зайняття гральним бізнесом, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, нецільове використання бюджетних коштів, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), доведення до банкрутства, шахрайство з фінансовими ресурсами, умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції та ін. [9].

На основі ККУ економічні злочини можна систематизувати у декілька груп, залежно від сфери їх здійснення (рис.1).

Рисунок 1. Види економічних злочинів залежно від сфери здійснення

Джерело: складено авторами за матеріалами [9]

Представлена класифікація не є вичерпною. Економічну злочинність класифікують також за об'єктами посягання (злочини, що посягають на

банківський і кредитний сектори, злочини, що посягають на сектори будівництва і нерухомого майна), за безпосереднім об'єктом (злочини, що

порушують права споживачів, злочини проти довілля, злочини, що посягають на фінансову систему держави, комп'ютерні злочини), за суб'єктом та засобами вчинення (розкрадання майна, незалежно від форм власності, шляхом привласнення, розтрати, зловживання службовим становищем, корисливі злочини в сфері торгівлі, послуг та інших сферах приватного бізнесу без використання посадового становища і без ознак розкрадання) та ін.

Масштаби економічної злочинності України доводять статистичні дані. Так, проаналізувавши звіти про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях за окремими видами економічної діяльності за 2018-2019 рр. [5,6] встановлено, що в цілому облікована кількість правопорушень зменшилась у 2019 р. на 2,7тис., порівняно з 2018 р. Проте такі зміни не можна назвати цілком позитивними, адже в окремих галузях економіки відбулося навпаки значне зростання скоєних злочинів.

Аналіз вибірки показав, найбільше справ як у 2019 р., так і в 2018 р. порушено у сфері державного управління й оборони – 22,5% від загальної кількості відкритих проваджень за період. Дана ситуація склалася, передусім, через

збройний конфлікт на сході країни і, як наслідок, потребу в підвищенні бойової готовності Збройних сил України. У зв'язку з цим, за останні роки спостерігається приток коштів в дану сферу, а, отже, збільшується і кількість правопорушень, що пов'язані з розкраданням державного майна та нецільовим використанням коштів. На другому місці по кількості відкритих проваджень – оптова та роздрібна торгівля, на яку припадає 20,5% відповідно. Найбільшу кількість злочинів у сфері торгівлі займають: заняття забороненими видами діяльності, випуск чи реалізація недоброякісної продукції, контрабанда тощо. Значна кількість кримінальних правопорушень припадає на такий вид економічної діяльності, як інформація та телекомунікації (7,9% питомої ваги від загальної кількості). Сюди можна віднести комп'ютерне шахрайство, зміна або пошкодження інформації, спуфінг, несанкціоноване копіювання, розповсюдження або публікація комп'ютерних програмних продуктів, захищених авторським правом тощо.

Динаміку кількості відкритих кримінальних проваджень у 2018-2019 рр. за представленими вище видами економічної діяльності зображено на рис. 2:

Рисунок 2. Динаміка кількості відкритих кримінальних проваджень по окремим видам економічної діяльності за 2018-2019 рр.

Джерело: складено авторами за матеріалами [5,6]

Також варто відмітити фінансову та страхову діяльність, яка за кількістю відкритих кримінальних проваджень посідає четверте місце. Сюди відносять надання фінансових послуг, у т.ч. страхування, перестрахування та діяльність пенсійних фондів, а також надання допоміжних фінансових послуг. Вона також включає діяльність власників активів, таких як холдингові компанії та трасти, фонди та інші подібні фінансові суб'єкти. На фінансову та страхову

діяльність припадає 5,6% питомої ваги. Проте, за установленою сумою матеріальних збитків дана діяльність посідає перше місце, та, порівняно з 2018 роком має тенденцію до зростання. Так, у 2018 році на фінансову діяльність займала 4% суми усіх збитків, а в 2019 році – 41,2%. У грошовому виразі суми збитків з 30490,61 тис.грн. у 2018 році зросла до 665912,63 тис.грн. у 2019 році. Дану ситуацію зображено у вигляді діаграми на рис. 3.

Рисунок 3. Динаміка суми завданих матеріальних збитків по окремим видам економічної діяльності за 2018-2019 рр.

Джерело: складено авторами за матеріалами [5,6]

Загалом, за даний проаналізований період встановлена сума матеріальних збитків за всіма видами економічної діяльності зросла на 848745,26 тис. грн. у 2019 році, порівняно з 2018 роком., тобто майже на 48%. Варто відмітити, що далеко не всі скоєні злочини було викрито, а, отже, і реальна сума значно перевищує фактичну.

Негативні тенденції до зростання кількості економічних злочинів в Україні за останні роки породжує необхідність пошуку нових шляхів подолання, або попередження проблеми. Тому для держави має значення вивчення зарубіжного досвіду в попередженні та боротьбі з економічною злочинністю.

В Україні відсутня схвалена на державному рівні концепція боротьби зі злочинністю, що обумовлено багатьма економічними, соціальними, політичними, правовими й іншими особливостями та протиріччями розвитку ринкових відносин в країні: не завершено створення системи

кримінальної юстиції; триває реформування правоохоронних органів; продовжується розбудова національного законодавства; впроваджуються державні інституції, які повинні відповідати кращим європейським і світовим стандартам у цій сфері суспільних відносин.

Економічна злочинність у Європі вже протягом тривалого часу (кілька десятиліть) є предметом наукових дискусій. Необхідність ефективно протидіяти її поширенню актуалізує завдання щодо практичного реформування правоохоронної системи. Однак єдиної інституційної моделі не розроблено, що пов'язано з відмінністю юридичних систем і традицій державного будівництва, проблематичністю визначення власне явища економічної злочинності.

Характеристику ключових положень із запобігання та боротьби з економічною злочинністю на прикладі країн США, Японії, Німеччини та Великобританії наведено в табл. 1:

Таблиця 1. Характеристика основних положень запобігання та боротьби з економічною злочинністю

Країна	Основні положення
США	<ul style="list-style-type: none"> - позитивні напрацювання боротьби зі злочинністю в загальнонаціональному плануванні; - Закон про контроль за організованою злочинністю, що передбачає низку законодавчих та профілактичних заходів щодо запобігання злочинів; - залучення громадян у профілактичну роботу поліції (добровільні помічники); - віднесення до злочину проведення будь-яких операцій з коштами сумнівного походження, а, отже, здійснення відстеження потоків готівки і безготівкових коштів (моніторинг платежів) як основна протидія таким злочинам
Японія	<ul style="list-style-type: none"> - позитивні напрацювання боротьби зі злочинністю на місцевому рівні; - вивчення стану злочинності в окремих регіонах та розроблення заходів запобігання та боротьби з такими злочинами; - поширений досвід «ранньої профілактики» - здійснюється спеціальними органами реабілітаційної допомоги (Асоціація профілактики злочинів), що складаються з штатних працівників та добровольців та існують при відділах поліції; - проведена реформа державної служби (гідна оплата праці, система стимулів); - забезпечення громадських свобод (система соціально-правового контролю і моральної дії на політиків з боку громадського суспільства)
Німеччина	<ul style="list-style-type: none"> - спеціальна законодавча база щодо запобігання та боротьби з економічною злочинністю відсутня; - основні питання з цієї проблеми відображаються в директивах Міністерства оборони, які регламентують найважливіші сфери ринкової діяльності та визначають контрольні функції держави; - створенням належної правової бази для унеможливлення «відмивання» «брудних» грошей; - обов'язок банківських установ надавати правоохоронним органам інформацію про операції з грошима у особливо великих обсягах

Продовження таблиці 1

Великобританія	<ul style="list-style-type: none"> - спеціальна законодавча база щодо запобігання та боротьби з економічною злочинністю відсутня; - методи щодо забезпечення економічної безпеки пов'язані з прогнозуванням і запобіганням найбільш небезпечних зовнішніх і внутрішніх ризиків; - в банках є уповноважена особа, яка відповідає за дотримання вимог законодавства в сфері протидії легалізації злочинних прибутків; - на законодавчому рівні чітко врегульована система антикорупційних механізмів (корупційні процеси відстежує так званий Комітет Нолана)
----------------	---

Джерело: складено за матеріалами [2, 3, 4, 8,11]

Проаналізувавши досвід зарубіжних країн у питанні запобігання та боротьби з економічною злочинністю можна знайти спільне: жодна з описаних країн не має спеціалізованої законодавчої бази з даного питання. Більшість ключових понять з даного питання відображаються у законах та нормативах, що регулюють або економіку країни та її безпеку вцілому, або у більш вузьких питаннях (наприклад, окремо по організованій злочинності, по банківським махінаціям, зловживанням службового становища тощо). Проте, можна прослідкувати спільний досвід усіх проаналізованих країн в акцентуванні уваги саме на профілактиці економічних злочинів. Таку спрямованість можна розглядати як позитивний досвід, адже попередження є більш простішим та ефективним способом, ніж боротьба з наслідками економічних злочинів.

Урядові програми містять визначення напрямів соціологічних досліджень, розробку їхніх методик, підготовку персоналу, фінансування, організацію і реалізацію превентивних заходів з

акцентом на ранню профілактику. Українці важливо враховувати досвід функціонування таких структур.

Отже, чинним законодавством України не визначено поняття економічної злочинності, що ускладнює її класифікацію, а, отже, і окреслення основних способів запобігання даного виду злочину. Саме відсутність законодавчого закріплення поняття та видів економічних злочинів є однією з причин негативної тенденції скоєння даних правопорушень у сфері економіки. На основі КК України нами було згруповано економічні злочини у види, залежно від сфери їх здійснення.

Аналіз міжнародного досвіду боротьби зі злочинністю свідчить, що за сучасних умов злочинні прояви створюють реальну загрозу демократичному розвитку та національній безпеці більшості країн світу. Кримінальні елементи, маючи тісні міжрегіональні та міжнародні зв'язки, все частіше спрямовують свої зусилля на встановлення контролю над найбільш прибутковими сферами економічних відносин.

Abstract

Purpose: The formation of the basic principles of economic crime prevention is associated with a number of issues, including theoretical and methodological. First of all, such issues are the development of a single conceptual apparatus in this area, the systematization of individual economic crimes into categories into groups, analysis of crimes committed, in order to develop and implement in practice means to prevent such crimes. **Methods:** The research used methods of analysis, grouping and generalization to determine the essence of the concept of "economic crime", systematization of its types and justification of actions in the field of measures to prevent economic crimes. **Results:** It is established that the term "economic crime" is used in broad, medium and narrow meanings. However, despite the large number of works devoted to this issue, it should be noted that among scientists there is no consensus on the formation of a full definition of this concept. We believe that economic crime should be considered illegal actions, the perpetrators, all spectra of economic activity, as well as the relationships that arise in it. Based on the current criminal legislation, the main types of economic crimes have been identified, depending on the scope of their commission, which will allow for the development of special precautionary measures for each type. The analysis of economic crimes committed in 2018-2019 in terms of the number of open criminal proceedings showed that most violations in the analyzed period were committed in the field of public administration and defense, and the scale of material damage by a significant margin from other areas leads financial and insurance activities. **Discussion:** Exploration of the experience of foreign countries in preventing and combating economic crime allowed to draw conclusions that, as in Ukraine, most countries do not have special legislation settlement of the issue, but among the studied countries there is a common - each of them pays special attention to prevention economic crime.

Список літератури:

1. Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты): автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 2011. 40 с.
2. Європейський досвід організації системи протидії економічній злочинності: аналіт. записка. URL: <http://www.niss.gov.ua>.
3. Жуковська Ж.О. Проблеми міжнародного співтовариства у боротьбі зі злочинами майнового характеру. Південноукраїнський правочин часопис. 2008. № 4. С. 35-36.

4. Журавель М.І. Міжнародні правові аспекти боротьби з легалізацією доходів здобутих злочинним шляхом. Часопис Київського університету права. 2010. № 1. С. 280–286.
5. Звіт про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності за січень-грудень 2019 року. Генеральна прокуратура України: офіц. веб-сайт. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113899&libid=100820&c=edit&_c=fo.
6. Звіт про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності за січень-грудень 2018 року. Генеральна прокуратура України: офіц. веб-сайт. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113899&libid=100820&c=edit&_c=fo#.
7. Кельман О.Г. Економічна злочинність і суміжні з нею поняття. Проблеми законності. 2002. Вип. 55. С. 133-141.
8. Кравчук С. Прийняття і реалізація концепції боротьби зі злочинністю у сфері економіки – шлях до припинення економічної злочинності. Право України. 2010. № 7. С. 151-156.
9. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131. Дата оновлення: 18.10.2019 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2341-14> (дата звернення: 26.11.2019 р.).
10. Медведев А. М. Экономические преступления: понятие и система. Советское государство и право. 2009. № 1. С. 81.
11. Половинський Л.В. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний та вітчизняний досвід. Економіка. Фінанси. Право. 2008. № 5. С. 33-35.
12. Яковлев А. М. Социология экономической преступности. М.: Наука, 2011. С. 51.

References:

1. Aslahanov, A.A. (2011). Problems of combating crime in the economic sphere (criminological and criminal law aspects): avtoref. dis. d-ra jurid. nauk. M., 40 [in Russian].
2. European experience in organizing the system of combating economic crime: an analyst. note. Retrieved from: <http://www.niss.gov.ua> [in Ukrainian].
3. Zhukovskaya, Zh.O. (2008). Problems of the international community in the fight against property crimes. Pivdenoukrainskyi pravochyn chasopis, № 4, P. 35-36 [in Ukrainian].
4. Zhuravel, M.I. (2010). International legal aspects of the fight against money laundering. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, № 1, 280-286 [in Ukrainian].
5. Report on criminal offenses committed at enterprises, institutions, organizations by type of economic activity for January-December 2019. Heneralna prokuratura Ukrainy: ofits. veb-sait. Retrieved from: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113899&libid=100820&c=edit&_c=fo [in Ukrainian].
6. Report on criminal offenses committed at enterprises, institutions, organizations by type of economic activity for January-December 2018. Heneralna prokuratura Ukrainy: ofits. veb-sait. Retrieved from: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113899&libid=100820&c=edit&_c=fo# [in Ukrainian].
7. Kelman, O.H. (2002). Economic crime and related concepts. Problemy zakonnosti, 55, 133-141 [in Ukrainian].
8. Kravchuk, S. (2010). Adoption and implementation of the concept of combating crime in the economy - a way to stop economic crime. Pravo Ukrainy, № 7, 151-156 [in Ukrainian].
9. Criminal codex of Ukraine: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001. № 25–26. St. 131. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2341-14> [in Ukrainian].
10. Medvedev, A.M. (2009). Economic crimes: concept and system. Sovetskoe gosudarstvo i pravo, № 1, 81 [in Russian].
11. Polovynskiy, L.V. (2008). Countering the legalization (laundering) of proceeds from crime: international and domestic experience. Ekonomika. Finansy. Pravo, № 5, 33-35 [in Ukrainian].
12. Yakovlev, A.M., (2011). Sociology of Economic Crime. M.: Nauka, 51 [in Russian].

Посилання на статтю:

Ксендзук В.В. Окремі питання в сфері запобігання економічній злочинності в Україні / В.В. Ксендзук, Д.О. Бондаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 2 (48). – С. 44-50. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No2/44.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.02.2020.6. DOI: 10.5281/zenodo.3976870.

Reference a Journal Article:

Ksendzuk V. Some issues in the field of economic crime prevention in Ukraine / V. Ksendzuk, D. Bondarenko // Economics: time realities. Scientific journal. – 2020. – № 2 (48). – P. 44-50. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No2/44.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.02.2020.6. DOI: 10.5281/zenodo.3976870.

